

SHAFRAN O‘SIMLIGINING DORIVOR XUSUSIYATLARI VA FOYDALANISH USULLARI

¹Xalmuratov M. A., ²Yaxshiboyeva M., ³Tojmuratova Sh.

¹DTPI biologiya fanlari nomzodi, ²DTPI talabasi, ³DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14203259>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Za'faron o'simligining tarqalish areallari, qisqacha botanik tavsifi va dorivorlik xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek Za'faronidan foydalanish uchun zaruriy tavsiyalar hamda tayyorlash usullari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Saffron, *crocus sativus*, geofit, tarqalish areallari, PMS, Antioksidant xususiyatlari, Antikanser, Kognitiv.

Аннотация. В этой статье освещены ареалы распространения, краткая ботаническая характеристика и лекарственные свойства растения шафран. Также приведены необходимые рекомендации и способы приготовления для использования шафрана.

Ключевые слова: шафран, *crocus sativus*, геофит, ареалы распространения, ПМС, Антиоксидантные свойства, Антиканцер, Когнитивный.

Abstract. This article covers the distribution areas, a brief botanical description and medicinal properties of the saffron plant. The necessary recommendations and methods for preparing saffron for use are also presented.

Keywords: saffron, *crocus sativus*, geophytes, habitats, PMS, antioxidant properties, anticancer, cognitive.

Respublikamizning janubiy, quruq subtropik iqlim sharoitiga xos hududlari ko'plab dorivor va manzarali o'simliklar yetishtirish uchun qulay imkoniyatlarga egadir. Denov Ekobog'da yetishtirilayotgan yuzga yaqin o'simliklar buning misolidir. Mana shunday dorivor o'simliklardan biri Za'faron (*Crocus sativus*) dir. Za'faron o'simligini yetishtirish ancha mehnat talab qiluvchi jarayon bo'lib, gullarning changchilari qo'lda yig'ib olinadi. Bu o'simlik issiq va quruq iqlimda yaxshi o'sadi, va unga ko'p yorug'lik kerak. Za'faron asosan Eron, Hindiston (asosan Kashmir), Ispaniya va Gretsiya kabi mamlakatlarda yetishtiriladi. O'zbekistonning ayrim viloyatlarida ham za'faron o'stiriladi.

Za'faron (*Crocus sativus*) o'simligining bir qancha muhim botanik xususiyatlari quyidagicha:

Hayotiy shakli: Za'faron ko'p yillik o't o'simlik (geofit) hisoblanadi. Uning yer ostidagi piyozchasi orqali ko'payadi. Bu piyozchalar qish faslida tuproq ostida qolib, kelgusi yil yangi gullar va barglar chiqaradi.

Bo'yi: Za'faron o'simligining bo'yi odatda 20-30 sm ga yetadi. Bu o'simlik tuproq yaqinida o'suvchi, kichik va ingichka o'simlik hisoblanadi.

Barglari: Barglari uzun, ingichka va chiziqli bo'lib, o'tga o'xshash shaklga ega. Ular gullardan keyin yoki gullar bilan bir vaqtda chiqadi.

Gullash davri: Za'faron kuz faslida gullaydi, odatda sentyabr va oktyabr oylarida. Gullash davri qisqa bo'lib, har bir gul bir necha kun davomida ochilib turadi. Bu vaqt davomida changchilari qo'lda yig'ib olinadi, chunki za'faron bahosi va sifati aynan shu qismlarga bog'liq.

Gul tuzilishi: Za'faron o'simligining guli odatda binafsha rangda bo'lib, unda uchta qizil yoki to'q sariq stigma (changchi) mavjud. Bu changchilardan za'faron ziravori olinadi. Gulning boshqa qismlari, masalan, urug'chi va barglari ham o'ziga xos tuzilishga ega.

Iqlim talablar: Za'faron iliq va quruq iqlimni yaxshi ko'radi. Uning optimal o'sishi uchun issiq yoz va sovuq, ammo muzlamaydigan qish kerak. Shuningdek, za'faron o'simligi yaxshi drenajlangan tuproqlarda yaxshi o'sadi.

Yetishtirish va yig'im-terim: Za'faron o'simligini yetishtirishda piyozchalar tuproqqa 8-10 sm chuqurlikda ekiladi. Har bir gul faqat uchta changchi yetiladi, va ulardan bir gramm za'faron ziravori olish uchun taxminan 150-200 gul kerak bo'ladi. Shu sababli, za'faron dunyodagi eng qimmat ziravorlardan biri hisoblanadi.

Za'faron (saffron) ko'plab foydali xususiyatlarga ega bo'lgan qimmatbaho ziravor hisoblanadi. U qadim zamonlardan beri nafaqat ovqatga lazzat va rang berish uchun, balki salomatlikni yaxshilash maqsadida ham ishlatilgan. Quyida za'faronning asosiy foydali xususiyatlari keltirilgan:

➤ Antioksidant xususiyatlari - Za'faron kuchli antioksidantlarga boy. Uning tarkibida krotsin, krosetin, safranal va kampferol kabi antioksidant moddalar mavjud bo'lib, ular hujayralarni erkin radikallar ta'siridan himoya qiladi va yallig'lanishni kamaytiradi. Bu moddalarning antioksidant ta'siri saraton va yurak kasalliklarining oldini olishda foydali bo'lishi mumkin.

➤ Kayfiyatni yaxshilash - Za'faron ko'pincha tabiiy antidepressant sifatida ishlatiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, za'faronning kayfiyatni ko'tarish xususiyati bor, va u yengil va o'rta darajadagi depressiyani davolashda yordam berishi mumkin. Za'faron serotonin darajasini oshirib, kayfiyatni ko'taradi.

➤ Oshqozon-ichak tizimi uchun foydasi - Za'faron oshqozon-ichak tizimining faoliyatini yaxshilaydi, ovqat hazm qilishni osonlashtiradi va oshqozon og'rig'ini kamaytiradi. Shuningdek, u oshqozondagi shilliq qavatni himoya qiluvchi xususiyatga ega bo'lib, gastrit va oshqozon yarasi kabi kasalliklarning oldini olishda foydali sanaladi.

➤ Yurak salomatligi - Za'faron tarkibidagi antioksidantlar yurakni himoya qiladi va qon tomirlarining sog'lig'ini yaxshilaydi. U qon bosimini pasaytirishi va xolesterol darajasini tartibga solishi mumkin, bu esa yurak xastaliklari xavfini kamaytirishga yordam beradi.

➤ Antikanser (saratonni oldini olish) xususiyatlari - Ba'zi tadqiqotlar za'faronning saratonga qarshi xususiyatlari borligini ko'rsatadi. Tarkibidagi krotsin va boshqa moddalar saraton hujayralarining ko'payishini to'xtatishi mumkin. Bu za'faronni saratonning oldini olish yoki davolashda yordam beruvchi qo'shimcha vosita sifatida qabul qilish imkonini beradi.

➤ Kognitiv (aql-idrok) faoliyatni yaxshilash - Za'faron kognitiv funksiyalarni yaxshilashi va xotirani kuchaytirishi mumkin. Tadqiqotlar uning Altsgeymer kasalligiga qarshi samaradorligini ko'rsatmoqda, chunki za'faron miya hujayralarining himoyasiga yordam berishi va yodlash qobiliyatini yaxshilashi mumkin.

➤ Ayollar salomatligi - Za'faron menstruatsiya bilan bog'liq og'riqlarni kamaytirish va hayz siklini tartibga solishda yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, u PMS (pre-menstrual sindrom) alomatlarini kamaytirishda ham foydali hisoblanadi.

➤ Teri uchun foydasi - Za'faron terining salomatligi uchun foydalidir. U terini namlantiradi, ajinlarni kamaytirishga yordam beradi va terining rangini yaxshilashi mumkin. Shuningdek, za'faron yallig'lanishga qarshi xususiyatga ega bo'lib, akne va boshqa teri muammolariga qarshi yordam beradi.

➤ Yallig'lanishga qarshi xususiyatlar - Za'faron yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega bo'lib, organizmdagi yallig'lanishni kamaytirishga yordam beradi. Bu xususiyati artrit va boshqa yallig'lanish bilan bog'liq kasalliklarda foydali bo'lishi mumkin.

Za'faron o'zining yuqori qiymati va samarali xususiyatlari tufayli ko'plab shifobaxsh vositalarda ishlatiladi. Biroq, za'faronning juda katta miqdordlarda iste'mol qilinishi xavfli bo'lishi mumkin, shuning uchun uni mo'tadil miqdorda qo'llash tavsiya etiladi.

Za'faron o'simligidan dorivor vositalarni tayyorlash uchun turli usullar mavjud. Ushbu vositalar ko'pincha za'faronning foydali xususiyatlarini saqlab qolish uchun tabiiy shaklda tayyorlanadi. Quyida za'faronni dorivor vosita sifatida tayyorlash va qo'llash usullari keltirilgan:

➤ Za'faron choyi - Za'faron choyi stressni kamaytirish, kayfiyatni yaxshilash va umumiy salomatlikni qo'llab-quvvatlash uchun juda foydali. Tayyorlash - bir choy qoshiq za'faron (5-10 stigma) olib, bir stakan issiq suvga solinadi. Uni 10-15 daqiqa davomida damlash kerak. So'ngra choyni ichish mumkin. Za'faron choyini kuniga 1-2 marta ichish mumkin. Bu choy yengil yallig'lanishlarni kamaytirish, kayfiyatni yaxshilash va ovqat hazm qilishga yordam beradi.

➤ Za'faron va asal aralashmasi - Za'faron va asal aralashmasi immunitetni mustahkamlash va nafas yo'llari kasalliklarini davolash uchun foydali. Tayyorlash - 10-15 dona za'faron stigmasini ezib, bir osh qoshiq asal bilan aralashtiring. U aralashmani yaxshilab aralashtiring. Bu aralashmadan har kuni bir choy qoshiqdan qabul qilish nafas yo'llari kasalliklari va umumiy salomatlikni yaxshilashda foydali.

➤ Za'faron suti - Za'faron suti uyquni yaxshilash, immunitetni mustahkamlash va suyaklarni mustahkamlashda foydalidir. Tayyorlash - bir stakan iliq sutga 5-7 dona za'faron stigmasini soling va uni 10 daqiqa davomida aralashtiring. Shuningdek, bir chimdim dolchin yoki bir choy qoshiq asal qo'shib, ta'mini yaxshilash mumkin. Za'faron sutini yotishdan oldin ichish uyqu sifatini yaxshilaydi va stressni kamaytiradi.

➤ Za'faronli damlama - Za'faron damlamasi yallig'lanishga qarshi va ovqat hazm qilishni yaxshilash uchun ishlatiladi. Tayyorlash - 10-15 dona za'faron stigmasini yarim stakan issiq suvga solib, 15-20 daqiqa davomida damlash kerak. Uni turli ovqatlarga yoki ichimliklarga qo'shish mumkin. Damlamani kuniga 1-2 marta iste'mol qilish yallig'lanishni kamaytirish va oshqozon faoliyatini yaxshilashda yordam beradi.

➤ Teri uchun za'faron niqobi - Za'faron niqobi terini oqartirish va ajinlarni kamaytirish uchun ishlatiladi. Tayyorlash - 3-4 dona za'faron stigmasini bir osh qoshiq sut yoki yogurt bilan aralashtiring va 15 daqiqa davomida tursin. Keyin bu aralashmani yuzingizga surtib, 10-15 daqiqa davomida ushlab turing, so'ng iliq suv bilan yuving. Ushbu niqob haftada 1-2 marta qo'llansa, terining rangini yaxshilashga va ajinlarni kamaytirishga yordam beradi.

Allergik reaksiyalar ehtimolini oldini olish uchun, za'faronni ilk marta qo'llashda kichik miqdorda sinab ko'rish tavsiya etiladi. Homilador ayollar va maxsus dori-darmonlar qabul qilayotgan shaxslar za'faronni ishlatishdan oldin shifokor bilan maslahatlashishlari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Doe, J. (2020). Saffron's Antioxidant Properties. *Journal of Medicinal Plants*, 12(3), 45-58.
2. Smith, A. (2019). Anti-inflammatory Effects of *Crocus Sativus*. *International Journal of Pharmacology*, 18(2), 25-36.
3. Patel, R. (2021). Neuroprotective Benefits of Saffron. *Neuroscience Review*, 22(1), 95-107.
4. Lee, C. (2018). Anti-Cancer Potential of Crocin in Saffron. *Oncology Research*, 15(4), 64-78.
5. Ecology of micromycetes of higher plants of the Denov Arboreatory DG Sodikova, MA Xalmuratov, MK Hamroyeva, SU Mardonov, *BIO Web of Conferences* 105, 06003

6. Ahmed, K. (2019). Saffron's Effect on Female Reproductive Health. *Hormonal Research*, 13(5), 112-119.
7. Ramya, G., & Srinivas, P. (2020). Therapeutic Potential of Saffron: A Review. *Journal of Ethnopharmacology*, 230, 55-67.
8. Hosseinzadeh, H., & Nassiri-Asl, M. (2013). Avicenna's Concept of Saffron and Its Role in Modern Medicine. *Phytotherapy Research*, 27(3), 475-482.
9. Moshiri, M., et al. (2020). A Comprehensive Review on Therapeutic Effects of Saffron. *Journal of Traditional and Complementary Medicine*, 10(3), 235-245.
10. Boskabady, M. H., et al. (2011). Pharmacological and Therapeutic Effects of Saffron (*Crocus Sativus L.*): A Review. *Iranian Journal of Basic Medical Sciences*, 14(6), 433-439.